

Świnie i topole

Inteligentne połączenie ochrony środowiska, dobrostanu zwierząt i jakości mięsa

www.agforward.eu

Dlaczego hodować świnie wśród topoli?

System wolnego wybiegu ma na celu poprawę dobrostanu zwierząt i jest powszechny w produkcji ekologicznej. Może jednak negatywnie oddziaływać na środowisko poprzez emisje biogenów i gazów cieplarnianych z odchodów zwierząt. Prawo określa maksymalną możliwą obsadę inwentarza, pod warunkiem równomiernego rozprowadzenia ich odchodów na pastwisku, dzięki czemu składniki mineralne mogą być pobrane przez korzenie roślin. W praktyce te założenia nie mogą być spełnione: np. świnie często decydują się na defekację w jednym wybranym miejscu wybiegu; gleby piaszczyste absorbują składniki mineralne w niewielkiej ilości; aktywność pobierania substancji przez roślinność różni się pomiędzy sezonami (przy największym pobraniu wiosną) (Tagliapietra i in. 2007).

Drzewa, szczególnie te szybko rosnące, jak topola, (ale również wierzba czy robinia) pochłaniają duże ilości składników mineralnych i mogą ograniczyć ich wymywanie z gleb do wód (AA.VV. 2011). Ponadto, dojrzałe drzewa poprawiają dobrostan zwierząt: dostarczają cienia w upalne dni i osłony przed wiatrem w dni chłodne.

Nowo nasadzona plantacja topoli w silnym zagęszczeniu (pierwszy rok uprawy) Ref: Bondesan, 2014

Ekologiczna hodowla świń w nowo założonej (2-letniej) plantacji topoli o dużym zagęszczeniu. Ref: Bondesan, 2015

Jak sadzić topole w systemach wolnego chowu?

W celu dokonania oceny różnych opcji zarządzania systemem leśno-pastwiskowym, założono poletka doświadczalne z ekologiczną produkcją świń na wolnym wybiegu w obrębie plantacji topoli. Doświadczenie jest zlokalizowane w północno-wschodniej części niziny Padania (Veneto Agricoltura Azienda Sasse-Rami, Ceregnano - Rovigo, 45,050760°N; 11,880257°E).

Topola jest gatunkiem szybkiej rotacji nadającym się do uprawy w systemie leśno-pastwiskowym ze świniami, najlepiej na aluwialnych glebach, z poziomem wody gruntowej 1,5-2 m. Optymalna rozstawa i zagęszczenie są uzależnione od rodzaju gleby, układu pola, kategorii świń, planowanego poziomu produkcji oraz przeznaczenia uprawianej biomasy. Z uwagi na różnice w zawartości składników pokarmowych w glebie i w rozwoju systemu korzeniowego drzew, zagęszczenie topoli na glebach piaszczystych powinno być wyższe niż na glebach zwięzłych.

W normalnych warunkach, cykl zbioru biomasy topoli z przeznaczeniem na drewno lub bioenergię powinien wynosić 10-12 lat, przy założeniu zagęszczenia 200-300 drzew/ha. Przy zwiększonej obsadzie (1500-2000 drzew/ha), po 5-6 latach można pozyskiwać zrębki. W pierwszym przypadku, zalecana rozstawa może różnicować się w granicach 3,0-4,0 m pomiędzy drzewami oraz 6-25 m w rzędach. W drugim, polecanym do opasu świń, rekomenduje się rozstaw w zakresie 1,5-2 m x 3,0-3,5 m (zapewniając wystarczającą ilość miejsca na domki, bazę pokarmową i poidła).

Sadzenie topoli odbywa się późną jesienią lub wczesną wiosną. Żywokoty o długości 3-4 m sadi się na głębokość 1,3-1,5 m. W celu ochrony przed zwierzętami, należy zastosować odpowiednie osłony. Zwierzęta można wprowadzać w drugim roku uprawy, kiedy drzewa osiągną wystarczającą odporność na potencjalne uszkodzenia. Istnieje bardzo niewiele typów osłon, które mogą być użyte do ochrony drzew przed świniami. Badania wskazują, że metalowa klatka o wysokości 60-70 cm będzie najlepszą opcją. Mimo to, udział drzew poważnie uszkodzonych jest niewielki (5-12%) (Bondesan 2016). Metalowe klatki powinny zostać usunięte zanim drzewo zacznie w nie wrastać (jeśli tak się stanie, ścięcie drzewa będzie bardzo trudne i pracochłonne).

Korzyści

Zasadzenie plantacji o wysokiej obsadzie drzew na obszarze ekologicznego wypasu świń opasowych (waga rzeźna 180-220 kg) daje kilka korzyści:

- * Rozwój ekstensywnego systemu korzeniowego, który pobiera duże ilości składników mineralnych, pochodzących z miejsc defekacji świń.
- * W efekcie następuje przyspieszony wzrost drzew i zwiększona produkcja biomasy.
- * Obniżenie temperatury gruntu poprzez jego zacienienie poprawia dobrostan zwierząt (z żywieniem dawkowanym) w okresie upałów.
- * System ekologicznej produkcji z wartością dodaną agroleśnictwa może przekonać konsumentów do wyboru tradycyjnych produktów tego typu.

Stosowanie żywienia ograniczonego może doprowadzić do uszkodzeń kory drzew. Ref: Bondesan, 2014

Zasadzenie plantacji drzew krótkich rotacji na obszarze ekologicznego wypasu świń daje wiele korzyści. Pomimo tego, połączenie hodowli świń i uprawy drzew o wysokim zagęszczeniu wymaga szczegółowej wiedzy na temat zachowań zwierząt i metod zarządzania stadem. Świnie są zwierzętami bardzo ciekawskimi i podatnymi na zewnętrzne bodźce. Uwielbiają poznawać otoczenie. Wykazują wiele społecznych zachowań stadnych. W systemach ekologicznych wolnego chowu, rycie jest główną czynnością niezaobrączkowanych świń. W miejscach wilgotnych, tarzanie się w błocie powoduje poważne szkody pod względem degradacji gleby i systemów korzeniowych. Dodatkowy wpływ deszczowej pogody może pogorszyć sytuację i doprowadzić później do konieczności przeorania gruntu.

W okresie tuczu (9-11 miesięcy), aby zapobiec nadmiernemu odkładaniu się tłuszczu oraz zmniejszyć koszty produkcji (wskutek niższej efektywności wykorzystania paszy), świnie są poddawane żywieniu dawkowanemu przez kilka miesięcy. Podczas tego okresu, zwierzęta poświęcają więcej czasu na szukanie pożywienia, rycie, zgrzyzanie kory czy (jeśli jest dostępna) spożycie trawy. W nowo założonych plantacjach drzew, świnie mogą powodować znaczne szkody, jeśli nie są stosowane osłony. Mogą one prowadzić nawet do śmierci drzewa. Ograniczeniu szkód można zapobiec przez monitoring kondycji drzew, ich wymianę, zmniejszenie obsady zwierząt oraz skrócenie rotacji zbioru.

	A	B	C	D	E
Typ osłony	FruitWrap	Kwadratowa osłona	Spiralna wstążka	Metalowa klatka	Kontrola
	Tuba otwierana z jednej strony, z efektem spiralnej osłony (h=75 cm)	Tuba otwierana z czterech stron z kłapami systemu zamknięcia (h=60 cm)	Perforowana wstążka plastikowa, ze spiralnym zakrzywieniem (h= 60 cm)	Cienka metalowa siatka z zaczepami do uformowania klatki wokół drzewa (h=66 cm)	Bez ochrony
Udział drzew	%	%	%	%	%
Osłony zniszczone (1 wypas)	4,0	14,0	37,0	2,0	
Osłony zniszczone (2 wypas)	13,0	21,0	64,0	4,0	
Drzewa zniszczone po 1 wypasie	1,0	3,0	6,0	0,0	9,0
Drzewa martwe po 1 wypasie	0,0	0,0	2,0	0,0	4,0
Drzewa zniszczone po 2 wypasie	3,0	5,0	9,0	0,0	11,0
Drzewa martwe po 2 wypasie	0,0	1,0	3,0	0,0	7,0

Cztery różne typy osłon, wykorzystanych do ochrony topoli (powyżej): metalowa klatka "D" jest najbardziej skuteczną osłoną. (Na podstawie oceny 200 drzew dla każdego typu ochrony). Ref: Bondesan, 2014

Więcej informacji

AA.VV. (2011). Agroforestazione: Produrre con gli alberi per un'agricoltura differente. Schedatecnica, pp. 20; Veneto Agricoltura Eds.) Legnaro, Padova.

Bondesan V (2016). Agroforestry for free-range pig production in Veneto Region (Italy): system description report. Veneto Agricoltura. <http://www.agforward.eu/index.php/en/free-range-pigs-with-energy-crops-italy.html>.

Tagliapietra F, Bondesan V, Dal Maso M, Schiavon E, Merenda M, Stefani A, Schiavon S (2007). Effects of raw soybean seeds low in antinutritional factors on growth performance, carcass quality and nitrogen excretion of heavy pigs in an organic farm. Poljo privreda, 13, 1:65.

Valerio BONDESAN

valerio.bondesan@venetoagricoltura.org
Veneto Agricoltura - Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario Viale dell'Università, 14 - 35020, Legnaro (Padova, Italy)
www.agforward.eu

Listopad 2017

Broszura przygotowana w ramach projektu AGFORWARD. Mimo iż tekst opracowany został na podstawie najlepszych dostępnych informacji, zarówno autor jak i UE w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za straty, szkody, lub obrażenia bezpośrednio lub pośrednio związane z powyższym raportem.